

*Абдураимов Хусниддин Камолдинович,
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши
ҳузуридаги Судьялар олий мактаби тингловчиси,
Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси*

Итқисодиётни модернизация қилиш шароитида тадбиркорликнинг ўрни.

Ушбу мақолада бозор иқтисодиёти ривожланишидан тадбиркорлик фаолиятини ўрни, тадбиркорлик фаолияти тушунчаси, унинг муҳим жихатлари, функциялари ва вазифалари, тадбиркорликни ривожланиши учун шароитлар тўғрисида фикр ва мулоҳазалар ҳамда тадбиркорлик фаолияти тушунчаси юзасидан вужудга келётган муаммолар ва уларни ҳал этиш бўйича таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: бизнес юритиш, тадбиркорлик фаолияти, хусусий мулк ҳуқуқи, тадбиркорлик субъектлари.

Ключевые слова: ведение бизнеса, предпринимательская деятельность, право частной собственности, субъекты предпринимательства,

Keywords: doing business, entrepreneurial activity, private property right, business entities.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатдики, бозор иқтисодиётига ўтмасдан, тадбиркорлик фаолиятини эркин амалга ошириш муҳитини шакллантирмасдан ҳамда соғлом рақобатни яратмай туриб мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий соҳаларини ривожлантириб бўлмайди. Хар қандай давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожлантиришнинг энг самарали йўли ва асосий шарти мамлакатда тадбиркорликни ривожлантиришдир.

Жаҳон амалиётида тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар, жумладан, тадбиркорликни бошқаришда инновацион тизимини жорий этиш ва уни такомиллаштириш тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш инфратузилмасини самарали ишлашини таъминлайди.

Жаҳонда ривожланган мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг 55-67 фоизи кичик бизнес корхоналари ҳиссасига тўғри келади. Бу кўрсаткич АҚШда 52-55 фоизни, Европа Иттифоқи мамлакатларида 63-67 фоизни, Японияда 52-57 фоизни ташкил этади. МДХ мамлакатларида эса кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши ривожланган мамлакатларга нисбатан паст кўрсаткични ташкил этмоқда. Фарбий Европа мамлакатларида хусусий секторда фаолият юритаётган (қишлоқ хўжалиги тармоғидан ташқари) 17,1 млн. корхоналарнинг 99,9 фоизи кичик бизнес корхоналари ҳисобланади. Уларнинг ҳиссасига умумий саноат ҳажмининг 50 фоизи, хизматлар соҳасининг 67 фоизи, қурилиш ва савдонинг деярли 90 фоизи тўғри келиб, иш жойларининг 70 фоиздан ортиғини таъминламоқда. Бу жараён эса, тадбиркорлик фаолиятини ҳамда унинг ташкилий-ҳуқуқий шакллари тақомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Демак, тадбиркорлик ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш гарови бўлиб ҳисобланар экан. Биз аҳолини эркин тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишлари учун муносиб шарт-шароитлар яратиб беришимиз даркор.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида “Иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш”⁷² бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган.

“Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш” деб номланган учинчи йўналишда кўрсатилган чора-тадбирларни рўёбга чиқариш учун миллий валюта ва нархларнинг барқарорлигини таъминлаш, валютани тартибга солишнинг замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини кенгайтириш, ташқи иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, экспортга мўлжалланган маҳсулот ва материаллар ишлаб чиқариш учун замонавий технологияларни жорий этиш, транспорт-логистика инфратузилмасини, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда хорижий инвесторлар учун инвестициявий жозибадорликни ошириш, солиқ маъмурчилигини яхшилаш, банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий принциплари ва механизмларини жорий этиш, кўп тармоқли фермер хўжаликларини ривожлантириш, шунингдек туризм индустриясини жадал ривожлантириш назарда тутилган.

⁷² Lex.uz Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони

Дастлаб тадбиркорлик фаолиятига тўхталиб ўтсак, тадбиркорлик фаолияти бўйича кўп иқтисодчи олимлар ўзларининг илмий ишларида бир қанча таърифлар келтириб ўтишган.

Жумладан, В.Н.Самагин табири билан айтганда тадбиркорлик - бу фуқаролар, жисмоний ва юридик шахсларнинг ўз мулкӣ жавобгарлиги остида ер ва мол-мулкдан фойдаланиш, товарларни сотиш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш орқали мунтазам равишда фойда олишга қаратилган, мустақил ташаббускорлик фаолиятидир.⁷³

Я.В.Смирнова эса тадбиркорлик фаолиятига қуйидагича таъриф берган.

Тадбиркорлик фаолияти бу фуқароларнинг ўзининг мулкӣ жавобгарлиги остида ёки юридик номидан ва унинг юридик жавобгарлиги остида таваккал қилиб фойда ва шахсий даромад олишга қаратилган ташаббускорлик ва мустақил фаолиятидир.⁷⁴

Ҳозирги кунда мамлатимиз қонунчилигида бозор иқтисодиёти субъектлари бўлган давлат ва тадбиркорларни ўзаро муносабатларини тартибга солувчи қатор қонунлар қабул қилинган бўлиб, уларнинг орасида Ўзбекистон рнеспубликаси Фуқаролик кодекси ва “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунлари муҳим аҳамиятга эга.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида тадбиркорлик фаолиятига таъриф берилган бўлиб, унга кўра тадбиркорлик фаолияти - бу тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонунчиликка мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкӣ жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир.⁷⁵

Тадбиркорлик фаолиятининг муҳим жихатлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

1. Тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтиш. Тадбиркорлик фаолияти билан фақат тадбиркорлик субъекти сифатида қонунчиликда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган шахслар шуғулланишлари мумкин. Тадбиркорлик фаолияти билан давлат рўйхатидан ўтмасдан шуғулланиш иқтисодий ва ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради.

⁷³ В.Н.Самагин “Организация предпринимательской деятельности” учебное пособие Издательский центр ЮУрГУ, 2009 г. С 5.

⁷⁴ Я.В.Смирнова “Экономика предприятия” Учебное электронное текстовое издание 2017г. С 4-9

⁷⁵ www.lex.uz.

2. **Мустақиллик ва жавобгарлик.** Тадбиркор мустақил равишда хўжалик-молиявий фаолиятини бошқаради, қарорлар қабул қилади ва ўзининг мажбуриятлари юзасидан ўзи жавоб беради.

3. **Иқтисодий манфаатдорлик.** Тадбиркор юқори даромад олишга интилади ва бунда жамият манфаатларига эришига (талабларни таклифлар билан қондиришга) ёрдам беради.

4. **Тадбиркорнинг таваккалчилиги.** Бунда тадбиркорлик фаолиятидаги хавфнинг муқаррарлиги яъни келажакдаги ноаниқлиги сабабли, вазиятни ривожланишини олдиндан кўриб, билиб бўлмайди. Масалан, иқтисодий ўзгаришлар, табиий ва техноген ходисалар, сиёсий вазият, рақобат, бизнес ҳамкорларнинг ўзини тутиши ва бошқалар.

5 **Инновация-янгилик яратиш қобилияти.** Бунда тадбиркорлар янгилик яратиш яъни инновация йўли билан бозор иқтисодиётини ўзларининг фойдаларига ўзгартирадilar. Хусусан, янги товарлар ишлаб чиқариш, товар ва маҳсулотларини сифатини яхшилаш орқали истеъмолчилар қатламини кенгайтириш, илмий-техникавий ютуқлардан унумли фойдаланган ҳолда техника ва технологияларни яхшилаш ва бошқалар.

Тадбиркорликни ривожлантириш учун мамлакатда қуйидаги шарт-шароитларни яратиб бериш зарур. Булар иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий ва бошқа шароитлардир.

Иқтисодий шароитлар:

-истеъмолчилар сотиб олиши мумкин бўлган товар ва хизматларга талаб ва таклифларнинг мавжудлиги;

-етарлича пул ресурсларининг мавжудлиги;

-инвестиция маблағлари, қарз олиш ва бизнесни молиялаштириш учун маблағларни етарлилиги;

-ишлаб чиқариш воситаларининг эркин бозори шаклланганлиги;

-бозор инфраструктурасининг ривожланганлиги.

Ижтимоий шароит-бу жамият аъзоларининг меҳнатга, иш ҳақи миқдорига, меҳнат шароитига, тадбиркорликка бўлган муносабатга ва муайян товарларни сотиб олишга бўлган ҳаракатларига боғлиқ. Шунингдек, тадбиркорларни касб-хунарга ўргатиш ва тайёрлаш, уларни малакасини ошириш ва бошқалар.

Хуқуқий шароит-бу тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи норматив-хуқуқий актлар бўлиб, улар ёрдамида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантриш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун содалаштирилган тартибларни жорий қилиш, солиқ сиёсатини енгиллаштириш ва ҳоказолар назарда тутилади.

Тадбиркорлик фаолиятининг мамлакат иқтисодиёти учун муҳим ҳисобланган функцияларидан бири бу умумиқтисодий функциясидир.

1. Тадбиркорлик фаолияти товар ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, савдо, хизматлар кўрсатиш ва уларни истеъмолчига (аҳолига, бошқа тадбиркорларга ва давлатга) етказишга йўналтирилган бўлади. Тадбиркорлик фаолиятининг ҳолати ва ривожланиш даражаси иқтисодий ривожланишнинг муҳим шarti бўлиб, у ялпи ички маҳсулотни ўсишига олиб келади.

2. Ресурсларни тежаш функцияси - бунда тадбиркорлар маҳсулотларини ишлаб чиқаришда уларга кетадиган ресурслардан максимал даражада фойдаланиш ёки тежаш орқали самарадорликка эришишга олиб келади.

3. Ташкилотчилик функцияси, жамоани бошқариш ва уларни олдинга етаклаш қобилятини шакллантириш, мустақил равишда қарорлар қабул қилиш ва тадбиркорлик фаолиятини эркин танлашда намоён бўлади.

4. Ижтимоий функцияси. Бунда тадбиркор бошқаларни талабларини қондириш орқали ўзини талабини (фойда олишни) қондиради. Тадбиркор ўзининг хавф ва таваккалчилиги остида иқтисодий муваффақиятга эришишни кўзда тутган ҳолда буюртмалар қабул қилади ва уларни бажаради. Тадбиркорни тадбиркорлик фаолиятидан фойда олиши унинг кейинги фаолияти учун ҳам мақсад ҳам ўзига жалб этувчи омил бўлиб ҳисобланади. Тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш қанчалик қулай ва фойдали бўлса, тадбиркорлик субъектлари сони шунчага кўпаяди, бу билан янги иш ўринлари яратилади.

5. Ижодий функцияси. Бу инсонда тадбиркорли қобилятини шакллантириш ва ривожлантириш бўлиб, унда тадбиркорлик фаолиятида вужудга келаётган муаммоларни ҳал этиш ва уларга ечим топиш қобилятини вужуга келтиради. Бу функция орқали тадбиркор ўзининг рақобатчилари билан бўладиган мунтазам курашда ғолиблик сари ундайди. Хар хил технология ва иновацияларни қўллаш орқали ўз рақобатчилари устидан ғолиб чиқишга ҳаракат қилади.

Бундан ташқари, тадбиркорлик фаолиятининг ишлаб чиқариш, савдо ва молиявий турлари мавжуд.

Ишлаб чиқариш тадбиркорлигида маҳсулотлар, товарлар ишлаб чиқаришни, ишларни бажаришни, хизматлар кўрсатиш ва муайян интеллектуал қадриятларни

яратишга йўналтирилган фаолиятни назарда тутди. Ишлаб чиқариш тадбиркорлиги хўжалик юртилишининг тармоқларига қараб саноат, қурилиш, қишлоқ хўжаликлари ва бошқаларга бўлинади.

Савдо тадбиркорлигида товар ва хизматларни савдоси бўйича операцияларни амалга ошириш ва шартномалар тузишга йўналтирилган фаолият назарда тутилган. Бу тадбиркорлик тури мамлакатимизда кенг тарқалган. Бунда қайта ихтисослашиш жуда осон кечади. Кичик бизнес субъектлари ва хусусий тадбиркорлар асосан тадбиркорликнинг мазкур тури билан шуғулланишади. Бунда тадбиркорлар товарни ишлаб чиқариш билан эмас балки, уни аҳоли талабидан келиб чиқиб реализация қилиш билан шуғулланишади. Бу ерда фойда товар учун қилинган харажат ва унинг реализация қилишда тушган маблағлар ўртасидаги фарқдан келиб чиқади.

Молиявий тадбиркорлик-бу тадбиркорликнинг ўзига хослиги шундаки, унинг объекти бўлиб пул, валюта ва акцияларнинг савдоси ҳисобланади. Молиявий тадбиркорликнинг ривожланишини асосий шартларидан бири бўлиб, молиявий бозорнинг (инвестиция бозори, валюта бозори ва қимматли қоғозлар бозори) барқарор ҳолати ва ривожланганлиги ҳисобланади.

Бундан ташқари, қонунчиликда тадбиркорликнинг бошқа турлари ҳам мавжуд. Бунга воситачилик тадбиркорлиги, суғурта, аудиторлик, консалтинг ижтимоий ва бошқа хизматлар кўрсатишни киритиш мумкин. Тадбиркорликнинг барча турлари даромад олишга қаратилган ва турли даражадаги иқтисодий хавф билан боғлиқ бўлади.

Қонунчиликда кимлар тадбиркорлик фаолияти субъектлари бўлиши мумкинлиги кўрсатилган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддасига кўра тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир.⁷⁶

Ҳозирги кунда тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва ҳисобга қўйишнинг автоматлаштирилган тизимидан олинган маълумотларга кўра 2022 йил 1 январь ҳолатига **1 миллионга** яқин тадбиркорлик фаолияти субъектлари фаолият юритиб келмоқда. Бундан, **626 259 таси** тижорат ташкилотлари ҳисобланади. Шундан, акциядорлик жамияти - **783 та**, масъулияти чекланган жамияти **319 093 та**, қўшимча масъулиятли жамият-**658 та**, хусусий корхона - **89 304 та**, оилавий корхона - **53 605 та**, фермер хўжалиги **146 872 та**, деҳқон хўжалиги **10 240 та**, ишлаб чиқариш кооперативи - **2 296 та**, унитар корхона - **1 666**

⁷⁶ Lex.uz

та, давлат унитар корхонаси - **471 та**, тўлиқ ширкат - **91 та**, коммандит ширкат - **29 тани** ташкил қилади.

Бироқ, тадбиркорлик фаолияти билан шуғуланиши мумкин бўлмаган шахслар қатлами ҳам мавжуд. Мазкур шахслар қатлами қонунчилик билан белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддасига кўра давлат органлари (қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно), уларнинг мансабдор шахслари, шунингдек тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши қонунчиликда ман этилган бошқа шахслар тадбиркорлик фаолияти субъектлари бўлиши мумкин эмас.

Ушбу таърифдаги қонунчиликда ман этилган бошқа шахслар дейилган алоҳида қонунчилик билан тақиқиланган шахслар тушунилади. Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 6 мартдаги 103-сонли қарори билан тасдиқланган тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши тақиқиланган мансабдор шахслар рўйхати келтирилган. Мазкур рўйхатга асосан қуйидаги мансабдор шахсларга тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши тақиқланади:

давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ходимларига;

давлат банклари раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарларига, хизмат юзасидан пул белгиларига ва пул (банк) ҳужжатларига бевосита алоқаси бўлган мансабдор шахсларга;

давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари раҳбарларига ва уларнинг банк ҳужжатларига имзо қўйиш ҳуқуқига эга бўлган ўринбосарларига;

давлат таъминот ва савдо-сотик корхоналари ва ташкилотларининг раҳбар ходимларига;

тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш ёки бундай фаолиятни назорат қилиш вазифасига кирувчи давлат органларининг раҳбар ходимлари ва мутахассисларига.

Шунингдек, судьялар ахлоқ-одоб кодексининг 13-моддасига асосан судья шахсан ўзи ёки ишончли шахслар орқали тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш, шу жумладан тижорат ташкилотини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқига эга эмас.

Аммо, тадбиркорлик фаолияти тўғрисида юқорида олимлар томонидан келтирилган ва қонунчиликда белгиланган таърифларда тадбиркорлик фаолиятининг мазмун ва моҳияти очиб берилган бўлсада, ҳозирги амалиётда

тадбиркорлик фаолияти тушунчаси юзасидан бир қанча тушунмовчиликлар вужудга келмоқда.

Хусусан, ўзининг бўш турган шахсий мулкни (уй-жойини) ижарага бериш ёки хўжалик жамиятларининг хусусан, акциядорлик жамиятининг акционери бўлиш ёки масъулиятли ва қўшимча масъулиятли жамиятларни таъсисчиси (иштирокчиси) бўлиш бу ҳам тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш деганими? Бу саволларга жавоблар қонунчилигимизда аниқ белгилаб берилмаган.

Бу саволларга жавоб беришдан аввал ёки ушбу саволлар юзасидан қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритишдан аввал унинг келгусида келиб чиқиши мумкин бўлган ижобий ва салбий оқибатларини ўйлаб кўришимиз лозим.

Масалан, агар шахсий мулкни ижарага бериш ёки юридик шахсларда таъсисчи бўлиш тадбиркорлик фаолияти ҳисобланади деб қонунчиликда белгилаб қўйилса, бу ҳолатда юқоридаги қонунчилигимизда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши мумкин бўлмаган шахслар қатламининг бўш турган капитали ва мулклари ҳаракатсиз қолиб кетаверади.

Бу билан уларнинг мулк ҳуқуқидаги тасарруф этиш ҳуқуқини чеклаб қўйилиши мумкин. Зеро, Ўзбекистон Республикаси “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларинининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддасига асосан мулкдор ўзига қарашли мол-мулкка ўз хоҳишига кўра ҳамда ўз манфаатларини кўзлаб эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади.⁷⁷

Сўнги икки йилда давлат тизимида ишлаб келаётган яъни давлат бюджетидан ойлик олаётган давлат структураси ҳодимларининг маошлари (ойликлари) бир неча баробарга кўтарилган бўлиб, эндиликда уларда бўш пул маблағлари йиғилиш имконияти ошмоқда. Бундан ташқари, улар ҳам меросхўр сифатида турли уй-жойлар ҳам олишлари мумкин. Бу эса ортикча пул ресурслари ва бўш турган мол-мулкларни келтириб чиқаради. Бозор иқтисодтиёти шароитида бўш мулклар ва бўш маблағлар бўлмаслиги керак. Улар доим ҳаракатда бўлиши лозим.

Фикримизча шахс ўзининг бўш турган уй-жойини муддатли тўлов эвазига ижарага бериши, шунингдек, шахс ўзининг бўш турган пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкларини хўжалик жамиятларига улуш сифатида киритиши тадбиркорлик фаолияти ҳисобланиши мумкин эмас.

Хулоса қилиб айтганда, биз тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши қонунчиликда ман этилган шахслар қатламига тадбиркорлик фаолияти билан

⁷⁷ Lex.uz

шуғулланиш ҳуқуқини бериш тарафдори эмасмиз. Биз фақат бўш турган мол-мулкни пул эвазига ижарага бериш ҳамда хўжалик жамиятларида иштирокчи бўлиши тадбиркорлик фаолияти ҳисобланмаслиги тўғрисидаги нормани қонунчиликка киритиш орқали мазкур шахслар қатламининг бўш турган пул ресурслари ва мол-мулклари ҳаракатда бўлишини тарафдоримиз, холос. Ушбу қатлам вакиллари ўз мулкларини ижарага беришсин ёки(ва) пул маблағларини хўжалик жамиятларига улуш сифатида киритишсин. Бу орқали улар фойда олишсин ва солиқларни тўлашсин. Бу билан хуфёна тадбиркорлик фаолиятини олиб боришга даражасини камайтиришга эришган бўлар эдик.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларинининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
4. В.Н.Самагин “Организация предпринимательской деятельности” учебное пособие
5. Я.В.Смирнова “Экономика предприятия” Учебное пособие.